

Зульфия в его работе Сермано , узловатый чувства

Джаксиликова Айгерим

Нукусский государственный педагогический институт,
факультет турецкого языка, казахского языка и литературы,
студент 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12733890>

ARTICLE INFO

Received: 7th July 2024

Accepted: 8th July 2024

Published: 12th July 2024

KEYWORDS

Зульфия Исраилова , чувство , жизнь ,
поэзия

ABSTRACT

Этот в статье Зульфия Исраилова в его поэзии креативность горизонт широкий , художественный наблюдение острый , страсть оживленный и дающий жизнь лирический чувства молния ударять стоя о слово проводится .

20 век Узбекский из текстов яркий проявление Зульфия Исраилова креативность горизонт широкий , художественный наблюдение острый , страсть оживленный является поэтом . Его в его поэзии дающий жизнь лирический чувства молния ударять стоит В будущем доверять и надеюсь , новое-новое глубоко в мыслях идеологический содержание его в его стихах очевидный проявление был Его креативность еще до настоящего времени наших женщин и девушек путник звезда , терпение и упорство символ , верность молния ударять стоя чудесный идеи коллекция существование приближается Поэт в его жизни вызовы и испытания на выносливость преодолел прошедший . К жизни был доверять и ожидания оно не исчезло . И это каждая из поэтов в его стихах собственный Напротив находит Наше слово подтверждение поэта « Ты я пою " Жизнь " . мы видим в его стихотворении может :

" Жизнь дорогой чувство тело когда бродил

Жизнь много уходи , мечтай сердце когда раздавлен

Даже чувствую себя больным , слабым когда ты чувствуешь

Тяжелый , тяжелый от мысли сердце когда устал

ты Я пою , жизнь !"

Зульфия каждое его творение в линии любовь всей жизни чувство дует стоит Профессор Сайдулла Мирзаев поэт Зульфия о так Йоади : « В жизни большинство дорогой и большинство любимой после разлуки с человеком это здорово страдает , душевно страдания курит Но из жизни сдаться не поздно , депрессия не падает . Он есть жизнь петь , в страну искренне услуга делать через собственный до боли излечивать находит и мать вот и все жизнь правда большой давление и навык с стих стихи магиз - магизу места ». [1.301].

" Жизнь из поэмы « Гилоси » . полученный следующее стихи тоже выше мысли в полном объеме подтверждает :

« Я посмотрел в глаза больше, чем
я не смог продержаться живой из жизни
Моя музыка , мое сердце , моя песня с
Очарованный Я вернулся из головы ».

На самом деле поэт « Умр много уходи , мечтай сердце даже когда я раздавлю тебя Я пою , жизнь !" барабан мелодии итак , владей его чувства и мысли читателю поглощать занимает В его поэзии лирический и журналистика одинаковый дует стоя Зульфия учитель наш поэт Миртемир как он сказал : « Зульфияханам к его поэзии особенный стороны - о поэзии каждый в типах и в весах карандаш вибрировать в пути . Политический тексты песен и любовь мертвецы и кафедра стихи тоже бесплатны стихотворение то же самое собственный вместо этого - собственный по звучности . Особенно время необходимость с точки зрения насыщенный событиями стих впечатляюще -у, кафедра взять на себя полный имеет право Зульфияханам стихи более насыщенный событиями , живописный , глаз перед тобой жизни один фрагмент , один кусок блестящий Стоит . Это первый в большой навык признак зрелости знак , в жизнь близость это знак . Оригинальность , то есть от имитации расстояние тоже поэт его поэзии хороший это особенность ».[2.8].

в Зульфии к жизни был кипение любовь и любовь стих из стихов текущий как будто стою . От боли в руке сожженный , из людей в канаве присоединившись счастливый поэт особенный упорство и вдохновение владелец был Зульфия в своей работе « Моя память Переломы эпический ему самому особенный место занимает Эпический независимость эпоха продукт в этом независимость сердцем к сердцу прославленный . Поэт в работе продолжительность жизни в течение собственный с начала поздно хороший и плохой дни вспоминая жизнь и общество разработка о , счастье и несчастье о глубокий поэтический рассуждение проведенный Советы период горький жизнь левый боль и печали и желания эпический стихи слой за слоем вылить положить Таким образом , к сердцу нации температура давать достиг Независимость большой благословение был настоящий свобода , истинная свобода большой радость с оплодировали :

«Хуррият, ты пришла ? Почему бы и нет? » ты пришел ...

Пиньона Я скучаю по тебе , пинхона Я ждал .

До дождя грудь держал как пустыня

Ваш на ваш вкус мое сердце пойманный ...

Эй , независимость , перспектива будучи

в моем сердце мое имя с дорога ты положил

Это ты Ура к стихотворению необязательный давать

я тяжелая как облако один шел дождь Я понял " .

Поэт новый жизнь - это независимость о возбуждение с мелодии это совершенно новое ташбих , яркий изображений создан Наши люди возлюбленный поэт Зульфия в его работе века все еще собственный тон и цвет не проиграл , не потеряю .

Использовал книги :

1. С. Мирзаев . 20 век Узбекский литература . новый век поколение - Т.: 2005.

2. Миртемир . Утренний певец . Зульфия . Работает (два объем). Написано в первом томе предисловие - Т.: 1974.

INNOVATIVE
ACADEMY